

[Template] Decision Memo

Initialisierungsphase Version 2.0

[X]. Runde - [Monat] [Jahr]

Version: [Technical Expert Committee] [Konsortialversammlung]

[Das Decision Memo enthält Informationen zur formalen Prüfung der eingegangenen Basisdiensteanträge für die Initialisierungsphase. Es soll den Entscheidenden einen schnellen Überblick über die Einhaltung formaler Kriterien bieten. Die finale Fassung enthält im Anhang die Empfehlungen des Technical Expert Committees (TEC) und wird der Konsortialversammlung zur Entscheidung über Basisdiensteanträge vorgelegt.]

Inhalt

Formale Prüfung der Basisdiensteanträge für die Initialisierungsphase	2
Service 1	2
Service 2	3
Service 3	3
Anhang	4

Formale Prüfung der Basisdienstanträge für die Initialisierungsphase

[Texte in grau sind Formulierungsvorschläge, die für den jeweiligen Antrag angepasst und auf "schwarz" gesetzt werden müssen. Es verbleibt für das finale Dokument kein grauer Text im Dokument. Die Texte in eckigen Klammern dienen zur Erklärung.]

Service 1

a) Formale Prüfung der notwendigen Kriterien für die Initialisierungsphase

Kriterien zur Prüfung	Bewertung / Zusammenfassung der Prüfung	Ergebnis der Prüfung
<i>Zustimmung von mindestens 25 % der 26 Fach- und Methodenkonsortien</i>	[Ergebnisse der Umfrage an die Konsortien, Angabe der insgesamt abgegebenen Stimmen, Angabe Zustimmung in Prozent; nicht abgegebene Stimmen zählen als Ablehnung] Es wurden [X]/26 Stimmen abgegeben, dabei fielen [Y] Stimmen positiv aus. Somit gaben [Z] Prozent der Konsortien ihre Unterstützung des Basisdienstantrags an.	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
<i>Technical Readiness Level 3-4</i>	[Angabe der TRL aus dem Antrag, ggf. Auflistung verschiedener Komponenten, wenn im Antrag vorhanden und Zusammenfassung] Die Antragstellenden geben für Ihren Service im Proposal ein Technical Readiness Level von X-Y an.	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
<i>SWOT-Analyse</i>	[Vorhandensein einer SWOT-Analyse, Darstellung von Stärken und Schwächen, transparente Reflexion über Chancen und Risiken unter besonderer Berücksichtigung bestehender Lösungen, ggf. Besonderheiten herausstellen] Im Antrag werden Stärken und Schwächen genannt, sowie Risiken und Chancen diskutiert. Bereits vorhandene Lösungen werden berücksichtigt.	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
<i>Offenheit des Konzepts</i>	[Das Konzept zur Implementierung des Services sollte auf offenen Lösungen aufbauen, um Transparenz zu schaffen und Lock-In-Szenarien zu vermeiden. Der Service selbst soll offene Lizenzen verwenden. Bei der Nutzung proprietärer Lösungen muss eine Erklärung vorhanden sein.] Das Konzept baut auf bereits vorhandenen Lösungen auf, die offen lizenziert sind. Die Entwicklungen des Service sollen unter Open Source Lizenzen veröffentlicht werden.	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt

<p>Überschneidung mit Diensten der EOSC-EU-Nodes</p>	<p>[Das Konzept enthält eine Aussage bzw. Übersicht zu ähnlichen oder komplementären Services, die über die EOSC-EU-Nodes zur Verfügung gestellt werden. Alternativ: Antrag enthält Information, dass es keine ähnlichen vorhandenen oder geplanten Services gibt, nach bestem Wissen der Antragstellenden.]</p>	<p><input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt</p>
<p>Weitere Formalia</p>	<p>[Prüfung weiterer Formalia]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anzahl Seiten und Format eingehalten <input type="checkbox"/> Laufzeit 1 Jahr, falls nicht: Gibt es eine Erklärung für Laufzeit 2 Jahre? <input type="checkbox"/> Plausibilitätsprüfung der Workpackages und beteiligten Institute bezogen auf Funding bzw. Bereitstellung eigener Ressourcen (bspw. dokumentiert in Letters of Commitment) <input type="checkbox"/> Unterschriften aller Partner vorhanden <input type="checkbox"/> sind die notwendigen Deliverables für den Abschluss der Initialisierungsphase im Work Plan vorgesehen <input type="checkbox"/> sind die empfohlenen Deliverables (Stakeholder-Matrix, Community-Engagement, Kommunikation) im Work Plan vorgesehen <p>Die weiteren Formalien der Antragstellung wurden eingehalten.</p>	<p><input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt</p>

b) Zustimmung der Sektion [section-name]

Es fand eine Aussprache zum Antrag im Sektionstreffen [section-name] am DD-MM-YYYY statt. Der Antrag wurde formal fristgerecht am DD-MM-YYYY durch die Sektionssprechenden [Name1] und [Name2] eingereicht.

c) Empfehlungen des Technical Expert Committees (TEC) können dem Dokument im Anhang entnommen werden.

[Wird durch Base4NFDI Task Area 4 bereitgestellt.]

d) Beurteilung durch das Base4NFDI-Management-Committee [Punkt nur relevant falls zu viele Einreichungen in einer Runde, ansonsten löschen]

Service 2

Service 3

Anhang

[Evaluation des Technical Expert Committee, nur in der Version für die Konsortialversammlung]

Template